

TARMOQ TOPOLOGIYALARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI

Suyumov Jo'rabek Yunusaliyevich

Rustamova Dildora Bahromjon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18022006>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kompyuter tarmoqlarida qo'llaniladigan asosiy tarmoq topologiyalari va ularning funksional xususiyatlari tahlil qilinadi. Shina, yulduz, halqa, to'r va daraxtsimon topologiyalarning tuzilishi, afzalliklari hamda kamchiliklari yoritilib, ularning amaliy qo'llanilish sohalari ko'rib chiqiladi. Tarmoq topologiyasini to'g'ri tanlash tarmoqning barqaror ishlashi, ishonchliligi va samaradorligini oshirishdagi muhim omil sifatida asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: kompyuter tarmoqlari, tarmoq topologiyasi, yulduz topologiyasi, shina topologiyasi, tarmoq samaradorligi.

Аннотация. В статье рассматриваются основные типы топологий компьютерных сетей и их функциональные особенности. Проанализированы структура, преимущества и недостатки шинной, звездообразной, кольцевой, ячеистой и древовидной топологий, а также области их практического применения. Обоснована важность правильного выбора топологии для обеспечения надежности, стабильности и эффективности работы сети.

Ключевые слова: компьютерные сети, топология сети, звезда, шина, производительность сети.

Annotation. This article analyzes the main types of computer network topologies and their functional characteristics. The structure, advantages, and limitations of bus, star, ring, mesh, and tree topologies are discussed, along with their practical application areas. The importance of selecting an appropriate network topology to ensure reliability, stability, and overall network efficiency is substantiated.

Keywords: computer networks, network topology, star topology, bus topology, network performance.

Kirish.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi sharoitida kompyuter tarmoqlari jamiyatning deyarli barcha sohalarida muhim infratuzilmaga aylangan. Ta'lim, sanoat, bank-moliya tizimi, sog'liqni saqlash hamda davlat boshqaruvida ma'lumotlarni tezkor va ishonchli uzatish ehtiyoji tarmoq texnologiyalariga bo'lgan talabni keskin oshirmoqda. Tarmoqning ishlash tezligi, ishonchliligi, xavfsizligi va kengayish imkoniyatlari ko'p jihatdan uning qanday tuzilishda tashkil etilganiga bog'liq bo'ladi.

Shu sababli tarmoq topologiyasi tushunchasi kompyuter tarmoqlarini loyihalashda asosiy nazariy va amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Tarmoq topologiyasi noto'g'ri tanlansa, tez-tez uzilishlar, ma'lumotlar yo'qotilishi va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarining oshishi kabi muammolar yuzaga keladi. Aksincha, to'g'ri tanlangan topologiya tarmoq samaradorligini oshirib, barqaror ishlashni ta'minlaydi.

Asosiy qism.

Tarmoq topologiyasi deb kompyuterlar, serverlar va boshqa tarmoq qurilmalarining o'zaro ulanish shakliga aytiladi. Amaliyotda bir nechta asosiy topologiya turlari qo'llaniladi va ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Shina topologiyasida barcha qurilmalar yagona aloqa kabeliga ulanadi. Ma'lumotlar ushbu umumiy kanal orqali barcha tugunlarga uzatiladi. Bu topologiya tuzilishining soddaligi va kam xarajat talab qilishi bilan ajralib turadi. Biroq asosiy kabelda yuzaga kelgan nosozlik butun tarmoq faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, tarmoq yuklamasi ortgani sari uzatish tezligi pasayadi.

Yulduz topologiyasida barcha qurilmalar markaziy tugun, ya'ni kommutator yoki konsentrator orqali bog'lanadi. Har bir qurilma markaziy qurilmaga alohida kabel bilan ulanadi. Ushbu topologiyaning asosiy afzalligi shundaki, bitta tugunda nosozlik yuzaga kelsa, qolgan tarmoq normal ishlashda davom etadi. Kamchiligi esa markaziy qurilma ishdan chiqsa, butun tarmoq faoliyati to'xtab qoladi. Shunga qaramay, bugungi

kunda lokal tarmoqlarda eng keng tarqalgan topologiya yulduz topologiyasi hisoblanadi.

Halqa topologiyasida qurilmalar yopiq doira shaklida ulanadi va ma'lumotlar ketma-ket tarzda bir tugundan boshqasiga uzatiladi. Bu usulda ma'lumotlar almashinuvi tartibli amalga oshiriladi. Biroq halqaning biror qismida uzilish yuzaga kelsa, tarmoqning ishlashi izdan chiqishi mumkin. Shu sababli zamonaviy tarmoqlarda halqa topologiyasi cheklangan holda qo'llaniladi.

To'rt topologiyasida har bir qurilma bir nechta boshqa qurilmalar bilan bevosita bog'langan bo'ladi. Bu tuzilma tarmoqning ishonchliligini yuqori darajada ta'minlaydi, chunki ma'lumotlar muqobil yo'llar orqali uzatilishi mumkin. Shu bilan birga, kabel va qurilmalar sonining ko'pligi sababli to'rt topologiyasi murakkab va qimmat hisoblanadi. Odatda bu topologiya yirik korporativ tarmoqlar va muhim infratuzilmalarda qo'llaniladi.

Daraxtsimon topologiya yulduz va shina topologiyalarining kombinatsiyasiga asoslanadi. Unda tarmoq bir necha darajali tuzilma ko'rinishida tashkil etiladi. Bu topologiya katta tarmoqlarni boshqarishni osonlashtiradi va kengaytirish imkoniyatini beradi. Biroq yuqori darajadagi tugun ishdan chiqsa, unga bog'langan quyi tarmoqlar faoliyati to'xtashi mumkin.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, tarmoq topologiyalari kompyuter tarmoqlarining ishlash samaradorligini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Har bir topologiya o'zining afzalliklari va cheklovlariga ega bo'lib, uni tanlash tarmoqning hajmi, vazifasi, ishonchlilik talablari va moliyaviy imkoniyatlariga bog'liq bo'ladi. Kichik va o'rta tarmoqlar uchun yulduz topologiyasi qulay va ishonchli bo'lsa, yirik va muhim infratuzilmalarda to'rt yoki daraxtsimon topologiyalar samaraliroq hisoblanadi.

Shu bois kompyuter tarmoqlarini loyihalash jarayonida tarmoq topologiyalarini chuqur o'rganish, ularning xususiyatlarini tahlil qilish va amaliy sharoitga mos variantni tanlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Tanenbaum A.S., Wetherall D.J. Computer Networks. – 5th ed. – Pearson Education, 2011.
2. Kurose J.F., Ross K.W. Computer Networking: A Top-Down Approach. – Pearson, 2021.
3. Forouzan B.A. Data Communications and Networking. – McGraw-Hill, 2017.
4. Stallings W. Data and Computer Communications. – Pearson Education, 2019.
5. G'aniyev S.K., G'aniyev A.A. Kompyuter tarmoqlari asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
6. To'xtayev R.R. Axborot-kommunikatsiya tarmoqlari. – Toshkent: O'zbekiston, 2018.